

Estudio fisicoquímico del extracto etanólico de mangostán liofilizado con aislados proteicos

E. Méndez Bolaina¹, C. A. López Alarcón¹, M. P. Rascón Díaz¹, E. Flores Andrade¹, E. Bonilla Zavaleta^{1*}
¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prol. Oriente 6, Orizaba, Veracruz, 94340, México.
[*enbonilla@uv.mx](mailto:enbonilla@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El mangostán posee un alto contenido de compuestos fenólicos tales como antocianinas y polifenoles, que se sitúan principalmente en el pericarpio, y que son sensibles a cambios de temperatura, humedad, luz, etc. haciendo que pierda sus propiedades benéficas y disminuya su vida de anaquel. Por lo tanto, se estudió la influencia del secado y material de pared sobre la retención de estos compuestos. Soluciones acuosas al 10 % de sólidos totales y adicionadas con el extracto de mangostán en una proporción 1:4 (extracto:solución acuosa), fueron secadas mediante liofilización. Se realizó la caracterización fisicoquímica del extracto previo y posterior al proceso de secado. Los resultados mostraron que los materiales de pared utilizados para realizar la liofilización permiten retener los compuestos bioactivos; las propiedades físicas del material deshidratado establecen que son polvos de fácil compresión permitiendo que las partículas se unan y haya reducción de espacio necesario en el almacenamiento del producto.

Palabras clave: *Mangostán, antioxidantes, liofilización.*

Abstract

Mangosteen has a high content of phenolic compounds such as anthocyanins and polyphenols, which are located mainly in the pericarp, and which are sensitive to changes in temperature, humidity, light, etc. causing it to lose its beneficial properties and decrease its shelf life. Therefore, the influence of drying and wall material on the retention of these compounds was studied. Aqueous solutions at 10% of total solids and added with the mangosteen extract in a 1: 4 ratio (extract: aqueous solution), were dried by lyophilization. The physicochemical characterization of the extract was carried out before and after the drying process. The results showed that the wall materials used to carry out the lyophilization allow to retain the bioactive compounds; the physical properties of the dehydrated material establish that they are easily compressed powders, allowing the particles to unite, and reducing the space required in the storage of the product.

Key words: *Mangosteen, antioxidants, lyophilization.*

Introducción

Garcinia mangostana L. comúnmente conocida como mangostán, es un árbol de hoja perenne tropical de lento crecimiento con hojas glabras coriáceas y frutos de color púrpura oscuro a rojo púrpura, con pulpa comestible blanca, suave y jugosa con un sabor ligeramente ácido, dulce y un aroma agradable [1]. Suele usarse en la medicina tradicional como remedio para algunas enfermedades como dolor abdominal, disentería, diarrea, supuración, herida infectada, leucorrea, úlcera crónica y gonorrea. Así mismo genera una actividad antiinflamatoria, antitumoral y antioxidante [2].

Estudios fitoquímicos previos han demostrado que *G. mangostana* posee diversos compuestos fenólicos como α -mangostín, taninos, xantonas, isoflavonas y otras sustancias bioactivas, destacando las antocianinas [2]. Se ha encontrado que poseen diferentes actividades biológicas, como antimicrobianas, antitumorales, antiinflamatorias, antipalúdicas, antivirales, antimicobacterianas, antioxidantes y antileptospirales [3].

Debido a que estos compuestos presentan características antioxidantes y, por consiguiente, son susceptibles a procesos de deterioro en presencia de factores ambientales tales como la luz, temperatura, oxígeno, etc., es de gran importancia el uso de metodologías que permitan retardar su degradación. Dentro de estas herramientas se encuentra la encapsulación de compuestos bioactivos utilizando agentes encapsulantes diversos y secado mediante liofilización. Las excelentes propiedades funcionales de las proteínas permiten ser un buen material de

recubrimiento para la microencapsulación. Además, las proteínas poseen altas propiedades de unión hacia los compuestos de sabor, y poseen propiedades funcionales requeridas para producir microcápsulas. Un concentrado proteico contiene un 65% de proteína en base seca, mientras que el aislado proteico tiene el 90%, esta característica hace que los aislados sean utilizados en una gran gama de productos alimenticios [4].

El proceso de liofilización es el procedimiento de deshidratación más confiable en la conservación de las características sensoriales y nutricionales de un producto alimenticio, gracias al uso de bajas temperaturas y condiciones especiales de vacío. Se basa en la deshidratación de un producto congelado dando como resultado un material seco. Debido a las bajas temperaturas del proceso se impide la alteración de los compuestos termolábiles, así como se inhibe el deterioro del sabor y color. Su tiempo de conservación suele ser largo y su retención de aromas es alto, sin embargo, es un proceso costoso [5].

Las propiedades físicas de los productos deshidratados están directamente relacionadas con la calidad y utilización; estas características físicas de las partículas son determinadas principalmente por el material de encapsulación [6]. Existen diferentes propiedades que componen a los polvos, estas son fundamentales para definir su flujo, compresibilidad y empaquetamiento. Indirectamente, estas propiedades pueden proporcionar predicciones acerca de la estabilidad durante el almacenamiento

En la industria alimentaria es de gran importancia buscar condiciones de libre flujo en un polvo, debido a la necesidad de mover de un lugar a otro los polvos utilizando diferentes métodos como transferencia neumática, alimentación por gravedad, fluidización en gases y líquidos, etc. y para cada uno de esos casos es necesario un buen flujo. Así las propiedades de un polvo se definen comúnmente en términos de humedad, densidad, actividad de agua, ángulo de reposo, tamaño de partícula, entre otros. En su mayoría, los resultados reportan las propiedades físicas de los polvos en un solo valor de actividad de agua sin tener en cuenta que estas propiedades cambian con las condiciones de almacenamiento [7]. Por lo tanto, se estudió la influencia del secado y material de pared sobre la retención de estos compuestos y las propiedades físicas del producto final.

Metodología

Materiales

El mangostán (*Garcinia mangostana*), fue obtenido de la región de Chiapa de Corzo, Chiapas, México. Los criterios para la selección de la materia prima fueron visualizados, tales como la no presencia de daños físicos (ruptura, decoloración, secado de la fruta, presencia de hongos o microorganismos). El aislado de proteína de suero, aislado proteico de soya, etanol absoluto (grado analítico) fueron suministrados por Abaquisur (Río Blanco, Veracruz, México).

Preparación del extracto de mangostán y su concentración

La extracción sólido/líquido se llevó a cabo por triplicado utilizando una relación 1:4 p/v (mangostán en trozos previamente deshidratados: etanol absoluto). Posteriormente, la solución obtenida se sometió a maceración a temperatura ambiente y en recipientes color ámbar para protegerlos de la luz. El extracto final se filtró con ayuda de papel filtro con vacío, y el filtrado final, se sometió a concentración utilizando un evaporador rotatorio con vacío (IKA RV 10 basic).

Preparación de las soluciones acuosas con extracto de mangostán

Se elaboraron soluciones acuosas al 10 % de sólidos totales y, posteriormente, se adicionó el extracto en una proporción 1:4 (extracto:solución acuosa). Estas soluciones acuosas fueron homogenizadas a 11000 rpm utilizando un homogeneizador Ultraturax durante 20 minutos. Posteriormente, se procedieron a secar por el método de liofilización.

Liofilización de las soluciones acuosas

Las soluciones acuosas con antioxidantes se sometieron a congelamiento utilizando nitrógeno líquido y se procedió a liofilizar utilizando una presión de 0.010 ± 0.01 mbar y una temperatura de operación de -80 °C durante 72 horas (Labconco FreeZone 4.5 series, E.U.A.).

Determinación de humedad

La humedad de las muestras se determinó por el método de la A.O.A.C (2003), basado en la diferencia de pesos, antes y después de ser colocadas en una estufa de convección a 103 °C por 24 h [8].

Determinación de la a_w

La medición de la actividad de agua se realizó utilizando un higrómetro con control interno de temperatura a 25 °C (Novasina LabMASTER). La lectura de la actividad de agua fue obtenida hasta que se alcanzó el equilibrio dentro de la celda de medición.

Determinación de la densidad aparente

La densidad aparente, se define como la masa en una determinada unidad de volumen y el valor obtenido se relaciona con la proporción de poros existentes en este caso del polvo. Una muestra de 10 g se vertió dentro de un contenedor cilíndrico graduado y se midió el volumen que este ocupó.

Determinación de la densidad compactada

Este valor se obtuvo cuando al contenedor cilíndrico con 10 g de muestra, se cubrió a su capacidad máxima reportada y se levantó a una altura de 10 ± 5 cm, para impactarlo de 100 a 150 veces sobre una superficie plana a ritmo constante. Se registró el valor del volumen compactado (V_f) para calcular la densidad compactada de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\text{Densidad compactada} = \frac{m}{V_f} = \frac{g}{ml} \quad (1)$$

Determinación del Índice de Carr

Este índice da valores de la capacidad de asentamiento de un polvo, así como da una idea de la importancia relativa de las interacciones entre partículas. Cuando el índice de compresibilidad es menor, las propiedades de flujo son mejores.

$$\text{Índice de Carr} = \frac{\rho_a - \rho_c}{\rho_a} \quad (2)$$

Donde:

ρ_a : Densidad aparente.

ρ_c : Densidad compactada

Determinación de la porosidad

Los valores de porosidad de las microcápsulas se determinaron con la siguiente ecuación:

$$\text{porosidad (\%)} = \left| 1 - \frac{\rho_c}{\rho_a} \right| * 100 \quad (3)$$

Cuantificación de antocianinas

La determinación de antocianinas en el extracto se llevó a cabo tomando 1 mL del extracto y añadiendo 4 mL de solución buffer de KCl (cloruro de potasio) con pH 1.0. Por otra parte, se tomó 1 mL de extracto al cual se le añadió 4 mL de solución buffer de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ (acetato de sodio anhidro) con pH 4.5. Se registró el valor de absorbancia en un espectrofotómetro de UV-visible (Thermo Scientific Evolution, 260 BIO) a una longitud de onda de 520 y 700 nm. Para calcular la concentración de antocianinas monoméricas (reportadas como cianidina-3-glucósido) se utiliza la siguiente ecuación:

$$\text{Pigmento de antocianina} = \frac{A \times MW \times DF \times 10^3}{\epsilon \times l} = \frac{mg}{L} \quad (4)$$

Donde:

A= (A 520nm – A 700nm) pH 1.0 – (A 520nm – A 700nm) pH 4.5.

PM= 449.2 g / mol = peso molecular de cianidina-3-glucosido.

FD= factor de dilución establecido.

ϵ = 26 900 L/mol cm (coeficiente de extinción molar).

10^3 = factor de conversión de g a mg.

l= longitud de la celda en cm.

Cuantificación de polifenoles totales

La determinación de polifenoles totales se realizó mediante espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-reducción. El agente oxidante que se utilizó fue el reactivo de Folin-Ciocalteu. Se utilizó como referencia una solución patrón de ácido gálico. El procedimiento para la determinación del contenido de polifenoles totales se llevó a cabo en el siguiente orden: a cada frasco ámbar se le adicionaron 6 mL de agua tridestilada y 1 mL de extracto (homogenizando entre muestra y muestra). Realizando diluciones seriadas, pasando de un tubo a otro 1000 μ L de extracto hasta completar la serie. Se le adicionaron 500 μ L del reactivo de Folin-Ciocalteu, homogenizando y dejando reposar durante 5 minutos protegidos de la luz. Posteriormente, se adicionaron 1.5 mL de solución acuosa de carbonato de sodio (Na_2CO_3) al 20% y se le agregó agua tridestilada hasta alcanzar un volumen final de 10 mL de solución. Se dejó reposar 2 horas y posteriormente se midió el valor de la absorbancia a 760 nm en el espectrofotómetro UV-Visible (Thermo Scientific Evolution 260-BIO). Para poder calcular y expresar el contenido de polifenoles como equivalentes de ácido gálico, se realizó una curva de calibración con ácido gálico.

Resultados y discusión

Los resultados de la caracterización fisicoquímica del extracto de *Garcinia mangostana* se muestran en la Tabla 1. Se realizó una cuantificación de antocianinas, polifenoles, así como de los parámetros de color inicial (L, a^* , b^*) del extracto etanólico de mangostán obtenido del evaporador rotatorio, el cual posteriormente se utilizó para la preparación de la solución extracto/material de pared para el secado por liofilización.

Tabla 1. Parámetros de la caracterización del extracto etanólico de *Garcinia mangostana*

Parámetro	Resultado
Contenido total de antocianinas	582.92 mg/L \pm 5.986
Contenido de polifenoles	6.878 mg/L EAG \pm 0.050
Color	L 18.8 \pm 1.867
	a^* 8.295 \pm 0.972
	b^* 3.395 \pm 1.314

El análisis del extracto etanólico del mangostán mostró valores de antocianinas y polifenoles mayores a los reportados por Díaz-Ángel y col [10], quienes obtuvieron una concentración de 190.3 \pm 12.1 mg/g GAE de polifenoles totales en el pericarpio del mangostán. Para el contenido de antocianinas [11], en el extracto de Jamaica se reportó un valor de 81.04 \pm 12.14 mg/100 mL, siendo el mangostán un fruto con mayor cantidad de estos compuestos bioactivos.

Los resultados del proceso de secado por liofilización utilizando los dos aislados proteicos se muestran en la Tabla 2. Con respecto al contenido de humedad y a_w para las microcápsulas de mangostán, Bhandari y col [12], demostró que el contenido de humedad del polvo debe ser inferior al 5% y los valores de actividad del agua entre 0.15 y 0.2. De acuerdo con los datos obtenidos, la humedad oscila entre 5.50-7.03% y la a_w entre 0.203-0.221, determinando que los valores son aceptables y tienen un efecto en la vida útil, la aceptabilidad del producto y la estabilidad del compuesto bioactivo, en este caso, los antioxidantes de mangostán encapsulados. Asimismo, los valores de los parámetros de color en las microcápsulas de los dos aislados proteicos se encontraron en el intervalo de L = 75.477, a^* = 4.716 y b^* = 6.693; estos resultados muestran un incremento en la luminosidad y tendencia hacia coloraciones rojas y amarillas. Estas diferencias entre extracto y microcápsulas son debidas al uso de estos agentes encapsulantes que protegen los pigmentos extraídos del mangostán.

La densidad aparente de las microcápsulas producidas es una de las propiedades más importantes en el envasado, transporte y reconstitución de polvos microencapsulados [13]. Este parámetro está influenciado por la densidad de partículas, la distribución de tamaño, la forma y el contenido de humedad [14]. Los valores de densidad aparente de APS y APSL por secado por liofilización oscilan entre 0.1492 g/mL y 0.1234 g/mL.

La densidad compactada representa la reducción de los espacios interarticulares por acomodamiento por vibración persistiendo los espacios internos para la cual se obtuvieron valores para APS y APSL de 0.2127 g/mL y 0.1724 g/mL. Polvos que presentan altos valores de densidad compactada sugieren que son cohesivos ya que su estructura colapsa significativamente cuando los espacios entre partículas se fuerzan a reducirse. A partir de estos parámetros, se obtuvieron la compresibilidad y fluidez de los polvos.

Con respecto a los valores de Índice de compresibilidad (CI) o Carr y la relación Hausner (HR) para las microcápsulas de mangostán, estos parámetros están relacionados con la compresión y el flujo de los polvos. Un CI o Carr (Compresibilidad) <10 o HR de <1.11 se considera flujo "excelente", mientras que CI > 38 o HR > 1.60 se considera flujo "muy, muy pobre" [15]. Con base en los resultados obtenidos en este trabajo, se califica como un polvo pobre al APS y APSL secados por liofilización. Esto infiere que son polvos de fácil compresión y pueden fácilmente formar fuertes uniones entre las partículas. Por lo tanto, debido a que las microcápsulas previamente analizadas están por encima de los valores descritos con facilidad de compresión y facilidad para que las partículas se unan esto va a permitir la reducción de espacio necesario en el almacenamiento de un producto. Los valores de porosidad obtenidos para las microcápsulas obtenidas por liofilización con APS y APSL, los valores obtenidos fueron de 42.56% y 39.70%, respectivamente. Según Tsami y col [16], la porosidad varía mucho dependiendo del método de secado.

Tabla 2. Características físicas de las microcápsulas obtenidas del secado por liofilización de una solución acuosa de aislado de proteína de soya (APS) y aislado de proteína de suero de leche (APSL) con extracto de *Garcinia mangostana*.

Material de pared	Parámetros	Liofilización
APS	Humedad	5.50% (Kg H ₂ O/Kg s.s.)
	Actividad de agua	0.221
	Densidad Aparente	149.2 Kg/m ³ / 0.1492 /mL
	Densidad Compactada	212.7 Kg/m ³ / 0.2127 g/mL
	Índice de Hausner	1.425
	Porosidad	42.56%
	Compresibilidad	29.85%
APSL	Humedad	7.03% (Kg H ₂ O/ Kg s.s.)
	Actividad de agua	0.203
	Densidad Aparente	123.4 Kg/m ³ / 0.1234 g/mL
	Densidad Compactada	172.4 Kg/m ³ / 0.1724 g/mL
	Índice de Hausner	1.397
	Porosidad	39.70%
	Compresibilidad	28.42%

Con respecto a la evaluación del material de pared y su efecto protector sobre la retención de antocianinas y polifenoles (Tabla 3), los resultados mostraron que el aislado de proteína de soya ofrece una mayor retención en el contenido de antocianinas, mientras que el aislado de proteína de suero de leche es el que retiene el mayor contenido de polifenoles.

Tabla 3. Contenido de antocianinas y polifenoles en microcápsulas de *Garcinia mangostana* por secado por liofilización para los dos materiales de pared

Método de secado	Material de pared	Contenido total de antocianinas (mg/L)	Polifenoles (mg/L EAG)
Liofilización	APS	19.482 ± 2.945	1.933 ± 0.009
	APSL	17.53 ± 2.892	2.406 ± 0.066

Conclusiones

En este trabajo fue posible realizar la caracterización del extracto etanólico de mangostán en función del contenido de antocianinas y polifenoles, encontrando valores similares a los reportados previamente. Los estudios comparativos entre los dos materiales de pared utilizados en este trabajo permiten la selección tanto del aislado de proteína de soya y de leche para retener antioxidantes de *Garcinia mangostana* mediante el método de secado por liofilización. El APS mostró una mayor retención de antocianinas mientras que el APSL mejora la retención de polifenoles. El análisis de las propiedades físicas del material deshidratado establece que son polvos de fácil compresión permitiendo que las partículas se unan y haya reducción de espacio necesario en el almacenamiento del producto.

Referencias

- [1] Thong, N. M., Quang, D. T., Bui, N. H. T., Dao, D. Q., & Nam, P. C. "Antioxidant properties of xanthenes extracted from the pericarp of *Garcinia mangostana* (Mangosteen): a theoretical study," *Chemical Physics Letters*, 625, 30-35, 2015.
- [2] Yu, L., Zhao, M., Yang, B., Zhao, Q., & Jiang, Y. "Phenolics from hull of *Garcinia mangostana* fruit and their antioxidant activities," *Food Chemistry*, 104(1), 176-181, 2007.
- [3] Mohamed, G. A., Ibrahim, S. R., Shaaban, M. I., & Ross, S. A. "Mangostanaxanthenes I and II, new xanthenes from the pericarp of *Garcinia mangostana*," *Fitoterapia*, 98, 215-221, 2014.
- [4] Escalona López, S. "Encapsulación de luteína-encocianina y su aplicación en alimentos," *Ciencia de los alimentos y Tecnología química*, 30-46, 2004.
- [5] Madene, A., Jacquot, M., Scher, J., & Desobry, S. "Flavour encapsulation and controlled release—a review," *International Journal of Food Science & Technology*, 41(1), 1-21, 2006.
- [6] Moreyra, R., & Peleg, M. "Effect of equilibrium water activity on the bulk properties of selected food powders," *Journal of Food Science*, 46(6), 1918-1922, 1981.
- [7] Goud, H. K., & Jin H, P. "Recent Developments in Microencapsulation of Food Ingredients," *Drying Technology*, 1361- 1394, 2005.
- [8] Tirado, D. F., Montero, P. M., & Acevedo, D. "Estudio comparativo de métodos empleados para la determinación de humedad de varias matrices alimentarias," *Informacion Tecnológica*, 26(2), 3–10, 2015.
- [9] Tonon, V., Brabet, C., & Hubinger, M. "Anthocyanin stability and antioxidant activity of spray-dried acai (*Euterpe oleracea* Mart.) juice produced with different carrier agents," *Food Research International*, 907-914, 2010.
- [10] Díaz-Ángel, A., Duarte-Flórez, J. D., & Chaparro-González, M. P. "Evaluación de la actividad fungistática del extracto de la cáscara del mangostino (*Garcinia mangostana* L.) en *Botrytis cinerea* para la biopreservación de la coliflor (*Brassica oleracea* var. botrytis)," *Revista de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos*, 1-22, 2014.
- [11] Salazar-González, C., Vergara-Balderas, F., & Guerrero-Beltrán, J. "Evaluación de agentes de un extracto de flor de jamaica microencapsulada," *Temas selectos para Ingeniería en Alimentos*, 14-25, 2009.
- [12] Bhandari, B. R., Patel, K. C., & Chen, X. D. "Spray drying of food materials-process and product characteristics," *Drying Technologies in Food Processing*, 4, 113-157, 2008.
- [13] Porrás-Saavedra, J., Alamilla-Beltrán, L., Lartundo-Rojas, L., de Jesús Perea-Flores, M., Yáñez-Fernández, J., Palacios-González, E., & Gutiérrez-López, G. F. "Chemical components distribution and morphology of microcapsules of paprika oleoresin by microscopy and spectroscopy," *Food Hydrocolloids*, 81, 6-14, 2018.
- [14] Shamaei, S., Seiedlou, S. S., Aghbashlo, M., Tsotsas, E., & Kharaghani, A. "Microencapsulation of walnut oil by spray drying: Effects of wall material and drying conditions on physicochemical properties of microcapsules," *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 39, 101-112, 2017.
- [15] Shah, R. B., Tawakkul, M. A., & Khan, M. A. "Comparative evaluation of flow for pharmaceutical powders and granules," *Aaps Pharmscitech*, 9(1), 250-258, 2008.
- [16] Tsami, E., Krokida, M. K., & Drouzas, A. E. "Effect of drying method on the sorption characteristics of model fruit powders," *Journal of Food Engineering*, 38(4), 381-392, 1998.